

MAKALAH
STRATEGI MANAJEMEN BUM DESA (BADAN USAHA
MILIK DESA) DI MASA PANDEMI COVID-19

OLEH :

ANGGIT TINARBUKA A.W.
NIP. 19901020 201803 1 001
PENATA MUDA (III/A)
PSM AHLI PERTAMA

BALAI LATIHAN MASYARAKAT BANJARMASIN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN, DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI RI
TAHUN 2020

ABSTRAK

Penulisan ini bermaksud untuk menganalisa strategi bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang terdampak COVID-19 di Kalimantan yang merupakan wilayah kerja Balai Latihan Masyarakat (BLM) Banjarmasin. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang memiliki tujuan baik komersial maupun sosial. Jenis penulisan yang diterapkan adalah library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Analisis datanya dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penulisan ini yaitu dampak COVID-19 di Indonesia begitu luas dan berpengaruh multisektoral hingga berimbas pada bisnis BUM Desa. Pada beberapa BUM Desa terdapat unit usaha yang terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 dan terdapat pula yang tidak terpengaruh. Strategi yang dilakukan oleh BUM Desa-BUM Desa dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap kegiatan bisnisnya dilakukan melalui manajemen internal. Manajemen kepemimpinan BUM Desa merupakan kunci dari pergerakan roda bisnis BUM Desa dalam kondisi sekarang ini. Dibutuhkan sosok kepemimpinan BUM Desa yang kreatif, visioner dan berani yang dapat mendorong BUM Desa untuk bisa bangkit dan maju. Manajemen usaha BUM Desa yang inovatif sangat dibutuhkan, salahsatunya dengan melakukan pivoting pada bisnis yang terdampak kepada bisnis yang tidak terdampak.

Kata Kunci: COVID-19, BUM Desa, Strategi, Manajemen

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Strategi Manajemen BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) di Masa Pandemi COVID-19” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan karya tulis ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peran dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan, semangat serta doa. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, Mertua, Istri, Adik, Saudara yang selalu memberikan bantuan, doa dan motivasi. Bapak Pepen Ependi selaku Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin, Bapak Japaruddin Nasution selaku Kepala Sie Penyelenggaraan serta Bapak Firman Hernawan selaku Koordinator PSM atas bantuan dan dukungan dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PSM. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para teman-teman Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) serta teman-teman pegawai Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin.

Diharapkan dari data dan informasi dalam karya tulis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan atau program oleh BUM Desa, Pemerintah Desa, Dinas maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banjarmasin, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
PERNYATAAN PENGESAHAN KARYA TULIS JF PSM.....	2
ABSTRAK.....	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penulisan.....	15
D. Jenis dan Pendekatan Penulisan.....	16
E. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	16
F. Subyek Penelitian.....	17
G. Metode Analisis Data	18
BAB II	19
A. COVID-19	19
B. Pengertian Dampak.....	21
C. Strategi Manajemen	23
D. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	25
E. Penelitian Terdahulu	29
F. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III	33
A. Profil BUMDesa Sasaran	33
B. Dampak Pandemi COVID-19 bagi BUM Desa.....	34
C. Manajemen SDM BUM Desa di Masa COVID-19.....	37
D. Manajemen Usaha BUM Desa di Masa Pandemi.....	38
BAB V	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Positif, Meninggal dan Sembuh dari COVID-19 di regional Kalimantan	9
Tabel 1.2 Pertumbuhan berbagai Sektor di Masa Pandemi COVID-19	10
Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu	29
Tabel 4.1 Daftar Profil BUM Desa	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah BUM Desa di Indonesia tahun 2015-2019	13
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 masyarakat dunia di gemparkan dengan merabaknya sebuah virus baru yang begitu berbahaya dan mematikan. Virus tersebut dikenal dengan nama Virus Corona (SARS-CoV-2) serta menyebabkan penyakit yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dalam jurnal yang ditulis oleh (Sarmigi, 2020), COVID-19 termasuk penyakit menular yang merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat, dengan gejala mulai dari pilek sampai dengan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Gejala yang dialami penderita berkisar dari flu, demam dan batuk serta dapat berkembang menjadi pneumonia parah.

Dengan ukuran virus yang sangat kecil yaitu sekitar 120 nanometer, Virus Corona ini mampu menginfeksi dengan cepat pada suatu lingkungan jika terdapat satu orang saja yang telah positif terinfeksi. Secara global proses penyebaran virus ini begitu cepat, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan status darurat pandemi untuk Covid-19 pada tanggal 12 Maret 2020 (WHO, 2020). Pada situs WHO dilaporkan hingga tanggal 7 Desember 2020, secara global jumlah kasus virus corona yang terkonfirmasi sebanyak 66.747.327 kasus dengan 1.535.437 jumlah kematian yang tersebar di 222 negara dan teritorial (WHO, 2020). Sepuluh negara terbanyak yang melaporkan kasus diantaranya: Amerika Serikat, India, Brazil, Russia, Perancis, Italia, Inggris, Spanyol, Argentina dan Kolombia (Kemkes, 2020).

Di Indonesia sendiri sebagai negara dengan kasus terkonfirmasi tertinggi di ASEAN, Virus Corona ini pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 oleh pemerintah dengan dilaporkannya terdapat 2 kasus positif. Kemudian keadaan semakin memburuk dengan hanya berselang tiga minggu setelahnya, per tanggal 20 Maret 2020 jumlah pasien positif COVID-19 melonjak signifikan menjadi 369 orang. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI hingga 7 Desember 2020 telah tercatat sebanyak 581.550 kasus

yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 17.867 orang diantaranya meninggal dunia dan 479.202 orang dinyatakan sembuh (Kemkes, 2020). Wilayah yang terdampak COVID-19 ini telah meluas hingga ke daerah-daerah di Indonesia. Di regional Kalimantan sendiri berdasarkan data dari PHEOC Kemkes RI, terdapat total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 46.034 kasus dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 1.403 orang dan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 38.552 orang. Dari total kasus tersebut, provinsi Kalimantan Selatan yang menempati urutan pertama jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak dan kasus meninggal akibat COVID-19. Selain itu provinsi Kalimantan Timur menempati urutan ke-7 dari Kasus Konfirmasi Tertinggi di Indonesia dengan provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menempati posisi pertama hingga ketiga terbanyak (Kemkes, 2020). Untuk mencegah penyebaran virus ini pemerintah menutup semua aktivitas di luar ruangan. Selain itu bagi yang ingin bepergian harus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker. Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan *sosial* atau *social distancing* dalam meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan (Sarmigi, 2020).

Tabel. 1.1

Jumlah Kasus Positif, Meninggal dan Sembuh dari COVID-19 di regional Kalimantan

Provinsi	Kasus Positif COVID-19	Kasus Meninggal akibat COVID-19	Sembuh dari COVID-19
Kalimantan Barat	2.582	24	2.264
Kalimantan Tengah	6.830	209	5.013
Kalimantan Selatan	13.633	541	12.299
Kalimantan Timur	21.108	611	17.930
Kalimantan Utara	1.881	18	1.046

Sumber: Data Kemkes RI 2020

Menurut laporan Kemenkeu RI, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional mengalami kontraksi baik secara ekonomi global maupun nasional yang terlihat terutama pada Kuartal II tahun 2020 (Kemenkeu, 2020). Kuartal II

diwarnai dengan kelesuan ekonomi, daya beli anjlok, produksi terhambat, sektor jasa tak bisa bergerak. Data yang dirilis Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 5,32% (yoy), dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy) (BI, 2020).

Pengaruh merebaknya transmisi Virus Corona secara langsung membawa dampak negatif bagi perkembangan industri pariwisata di Indonesia yang juga berpengaruh pada industri Perhotelan dan Restoran. Pelaku industri lain yang terkena dampak negatifnya tentu saja sektor maskapai penerbangan, travel serta pelaku bisnis di sektor ritail (pusat perbelanjaan). Meskipun dampaknya belum secara signifikan membuat pelaku bisnis tersebut mengalami kebangkrutan. Setidaknya dari kondisi yang saat ini terjadi jelas memberikan dampak negatif jika kondisi seperti ini terus berlangsung. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Keterbatasan masyarakat untuk bepergian atau mengunjungi lokasi yang terdapat banyak kerumunan orang itulah yang memberikan kemunduran pada sektor-sektor tadi.

Tabel. 1.2

Pertumbuhan berbagai Sektor di Masa Pandemi COVID-19

Sektor	Dampak Pertumbuhan di masa Pandemi COVID-19
Industri Otomotif	Turun 6,19 %
Infokom	Naik 10,88 %
Industri Tekstil dan Pakaian	Turun 14,23 %
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Naik 8,65 %
Konsumsi Rumah Tangga	Turun 5,51 %
Ekspor	Turun 11,66 %
Konsumsi Pemerintah	Turun 6,90 %
Pertambangan	Naik 2,98 %
Infrastruktur	Naik 2,25 %
Pertanian	Turun 0,03 %

Diambil dari berbagai sumber

Sektor pariwisata mengalami penurunan tajam seiring ditutupnya penerbangan dan tempat-tempat wisata serta turunnya kunjungan wisatawan mancanegara. Sektor industri mengalami kontraksi akibat turunnya produksi motor dan sepeda motor. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional masih mampu tumbuh seiring meningkatnya permintaan domestik untuk menghadapi pandemi COVID-19. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi begitu pula konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi karena penundaan dan pembatalan kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga sejak Maret.

Ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung hingga saat ini dan di tengah pesimisme tersebut, COVID-19 tampaknya menambah tekanan pada kondisi ekonomi dunia yang mengarah pada keadaan resesi. (Damuri & Hirawan, 2020). Krisis pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat yang secara ekonomi berada pada tataran ekonomi menengah ke bawah (Johnson, Pollock, & Rauhaus, 2020). Selain itu juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu juga terdapat pekerja informal yang usahanya terganggu. Para pekerja informal seperti misalnya pedagang, nelayan, petani, ojek, sopir, becak, industri rumahan, pengrajin, tukang/buruh bangunan yang jumlahnya hampir 74 juta saat ini alami keterpurukan ekonomi, karena kehilangan pekerjaan dan mata pencarian hidup (Harian Terbit, 2020). Dana Moneter Indonesia (IMF) juga memproyeksikan angka pengangguran Indonesia pada 2020 sebesar 7,5%, naik dari 2019 yang hanya sebesar 5,3% (Jayani, 2020).

International Trade Center (ITC) meluncurkan survei unik untuk mengukur dampak COVID-19 pada bisnis kecil. Meskipun sebagian besar perusahaan terkena dampak krisis, kedalaman dan sifat dampaknya berbeda menurut ukuran perusahaan. Temuan survei menunjukkan bahwa dua pertiga dari perusahaan mikro sangat terpengaruh oleh krisis, dibandingkan dengan

42% perusahaan besar. Pengaruhnya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sangat parah, sebagian karena mereka terlalu terwakili di sektor-sektor yang paling parah terkena krisis, seperti akomodasi dan layanan makanan, atau layanan grosir dan eceran. Memang, usaha kecil sangat rentan: mereka cenderung memiliki lebih sedikit aset dan cadangan kas terbatas untuk menutupi kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh penguncian. Temuan survei mengkonfirmasi tingkat kerentanan ini, dengan sekitar satu dari empat usaha mikro, kecil dan menengah berisiko ditutup secara permanen dalam tiga bulan ke depan (Borino, 2020).

Berbagai dampak ekonomi dan sosial yang dihadapi sekarang ini, menuntut para pelaku bisnis dan usaha untuk bisa melakukan inovasi serta pembenahan. Hal ini sangat penting agar bisnis dan usaha yang ada dapat bertahan dari kondisi lesunya perekonomian akibat penurunan daya beli masyarakat, karena masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan kenaikan harga-harga bahan pokok. Salahsatu sektor bisnis lokal yang terdampak pandemi COVID-19 ini adalah BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah usaha desa yang di bentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa (Budiono, 2015). Dalam hal ini BUM Desa sebagai institusi yang di buat oleh pemerintah desa untuk mengelola / menampung semua unit-unit usaha milik desa dan juga diharapkan memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) (Furqon & Qudbi, 2018). Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional melalui desa yang merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Sebab desa menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. (Bambang, 2017)

Menurut data Kementerian Desa PDTT, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menanjak tajam dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 50.199 unit pada tahun 2019 di 74.957 desa yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebaran BUM Desa sebagian besar berada di Pulau Jawa dan

Sumatera (Ariyanto, 2019). Untuk jumlah BUM Desa di Pulau Kalimantan, tercatat sekitar 3.858 BUM Desa yang telah dibentuk dengan rincian di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.268 BUM Desa, Kalimantan Timur sebanyak 591 BUM Desa, Kalimantan Barat sebanyak 896 BUM Desa, Kalimantan Tengah sebanyak 910 BUM Desa dan Kalimantan Utara sebanyak 193 BUM Desa.

Gambar. 1.1

Jumlah BUM Desa di Indonesia tahun 2015-2019

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selaku penentu kebijakan bagi BUM Desa di Indonesia memiliki program peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa. BUM Desa pada prinsipnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pengembangan desa menjadi desa yang mandiri (Susilo & Purnamasari, 2016). Namun dari semua BUM Desa yang telah terbentuk tadi belum semuanya memiliki perkembangan yang baik, dan masih memerlukan pendampingan supaya mampu menampung aktivitas ekonomi yang tumbuh di desa dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai penelitian dari Puslitbang Kemendes PDTT, kondisi BUM Desa saat ini tidak se-ideal seperti sebelum wabah COVID-19, banyak yang mengalami penurunan omset, pemberhentian sementara pegawai sampai penutupan usaha sementara (Hadie, Sukarno, Rahmawati, & Siregar, 2020). Risiko pada bisnis atau usaha timbul karena adanya ketidakpastian yang mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan

kemungkinan terhadap hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Adapun menurut Luminto, Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil yang tidak begitu berarti maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. (Wajdi, Syamsudin, & Isa, 2012)

Berdasarkan paparan dari Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, dalam masa pandemi COVID-19 total transaksi yang dilakukan oleh BUM Desa-BUM Desa di Indonesia mencapai Rp 308 miliar, dengan omset mencapai Rp 936 miliar. Sedangkan jumlah pekerja BUM Desa yang masih dipertahankan adalah 58.026 orang sehingga dalam satu BUM Desa kurang lebih masih terdapat 5 pekerja. Oleh karena itu, dalam pandemi COVID-19 ini, diperlukan kepemimpinan BUM Desa yang dapat mengarahkannya keluar dari masa-masa sulit ini karena pengaruh kepemimpinan sangat besar terhadap keberhasilan dan dinamika suatu organisasi (Wijayah, 2019). Di sini dituntut peran pemimpin yang mampu menciptakan ide – ide yang inovatif serta berkomitmen guna menumbuhkan semangat kerja sehingga dapat meningkatkan produktifitas serta dapat menciptakan kualitas ekonomi yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan (Furqon & Qudbi, 2018). Menurut Syahrul (2015) mengungkapkan bahwa kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan keorganisasian, melakukan respon terhadap krisis dan menggunakan semua potensi organisasi dalam rangka pertumbuhan (growth) dan tercapainya tujuan organisasi, keyakinan yang kuat tentang cita-cita bersama, dan sinergi semua komponen di dalamnya.

Selain itu BUM Desa dituntut inovatif melihat peluang usaha yang muncul pada saat pandemi COVID-19 ini tujuannya supaya kegiatan ekonomi di desa tetap bergairah. Inovasi adalah kunci dari upaya menyejahterakan kehidupan dan perekonomian masyarakat. Unit usaha BUM Desa harus inovatif dan solutif menjawab dari permasalahan yang ada di desa dan masyarakat (Ahmad, 2019). Peningkatan kualitas produk-produk lokal harus ditingkatkan kembali agar daya beli masyarakat kembali meningkat (Suliswanto, 2020).

Berdasarkan berbagai gambaran di atas diketahui bahwa Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia hingga dirasakan dampaknya di tingkat desa. Kondisi ini secara langsung juga berdampak pada bisnis BUM Desa dimana berbagai unit usaha BUM Desa menghadapi penurunan daya beli masyarakat, penurunan omset usaha serta pemberhentian pegawai. Maka perlu dilakukan pengkajian mengenai dampak Pandemi COVID-19 terhadap BUM Desa serta strategi manajemen BUM Desa dalam mengelola bisnisnya di masa Pandemi COVID-19 ini, terutama bagi BUM Desa yang ada di wilayah kerja BLM Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Pandemi COVID-19 terhadap Bisnis BUM Desa?
2. Bagaimana strategi manajemen BUM Desa di masa Pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Pada dasarnya penulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis strategi manajemen BUM Desa semasa Pandemi COVID-19 yang ada di Regional Kalimantan yang merupakan wilayah kerja BLM Banjarmasin.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dampak Pandemi COVID-19 terhadap bisnis BUM Desa yang ada di wilayah kerja BLM Banjarmasin.
- b. Mengetahui strategi manajemen BUM Desa di masa Pandemi COVID-19.
- c. Mengetahui peran kepemimpinan BUM Desa di masa Pandemi COVID-19.
- d. Mengetahui inovasi bisnis BUM Desa di masa Pandemi COVID-19.

D. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif (Subagyo, 1999). Penelitian *library research* menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang di maksudkan untuk menggali teori dan konsep yang telah di tentukan oleh ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan di teliti dan menghindari dari duplikasi penelitian (Zakaria, 2016). Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan (Bambang, 2017).

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Ciri khusus pendekatan penelitian kualitatif adalah pengungkapan fenomena tanpa harus menyajikan penjelasan kuantitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengembangkan konsep-konsep yang membantu pemahaman lebih mendalam atas fenomena sosial dan perilaku dalam setting alamiah dalam arti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian melainkan studi terhadap suatu fenomena di mana fenomena tersebut ada. Bogdan dan Biklen (1982) mengemukakan bahwa karakteristik dari penelitian kualitatif adalah: (1) alamiah, (2) data bersifat deskriptif bukan angka-angka, (3) analisis data dengan induktif, dan (4) makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982). Dalam kaitannya dengan penelitian ini supaya mendapatkan gambaran lebih jelas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan bisnis BUMDesa.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep karena dalam penulisan ini menggunakan pendekatan *library research*. Dengan demikian aspek-aspek yang penulis analisis melingkupi definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur

yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu penulis melakukan proses pengumpulan data berupa yang bersumber dari kepustakaan di antaranya adalah abstrak hasil penelitian, artikel, revidu, jurnal, buku referensi, data-data yang bersumber dari literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi.

1. Sumber Data Primer

Dalam proses penulisan, penulis menggunakan sumber primer. Sugiyono (2011) menjelaskan sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2011) Sumber data primer pada penulisan ini merupakan data yang memuat dalam kegiatan Webinar yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin kepada para narasumber yang berasal dari Ketua BUM Desa, Pengurus BUMDesa atau Kepala Desa yang bersangkutan. Kegiatan Webinar ini berjudul “Mempertahankan Bisnis BUM Desa di Tengah Pandemi” yang dilaksanakan melalui Zoom Conference pada tanggal 12 Mei 2020.

2. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya penulis juga menggunakan beberapa sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain (Sugiyono, 2011). Dalam penulisan ini sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan COVID-19, BUM Desa, Strategi BUM Desa, Kepemimpinan BUM Desa, dan Inovasi BUM Desa. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penulisan ini.

F. Subyek Penelitian

Dalam penulisan ini, subjek penulisan yang diambil yaitu BUM Desa yang menjadi narasumber dan partisipan dalam Kegiatan Webinar “Mempertahankan Bisnis BUM Desa di Tengah Pandemi” yang dilaksanakan oleh BLM Banjarmasin melalui Zoom Conference.

Adapun BUM Desa yang hadir merupakan perwakilan dari 5 (lima) provinsi yang ada di Regional Kalimantan antara lain:

1. BUMDesa Karya Mandiri Lestari, Desa Desa Paya Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
2. BUMDesa Al Kautsar Tumbuh Makmur (ATM), Desa Al Kautsar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.
3. BUMDesa Bersatu Jaya GMT, Desa Sungai Dua Laut, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.
4. BUMDesa Tersanjung Hati, Desa Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur.
5. BUMDesa Bamaju Bamara, Desa Sungai Tabuk, Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah.
6. BUMDesa Mandiri Sejahtera, Desa Ruhui Rahayu, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara.

G. Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka penulis melakukan tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Banyaknya data yang terkumpul sehingga penulisan ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode analisis isi dalam penulisan ini digunakan untuk menganalisis pembahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 pada kegiatan Bisnis BUM Desa. Analisis isi dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial apabila memiliki karakteristik sebagai berikut: (Afifudin & Sabeni, 2009)

- 1) Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript)
- 2) Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.
- 3) Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. COVID-19

COVID-19 atau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona adalah sekelompok besar virus yang sangat menular yang biasanya ditemukan pada hewan. Virus Corona itu sifatnya zoonotik yaitu penyakit pada hewan yang bisa menyebar ke manusia. Berbeda dari MERS-CoV dan SARS-CoV, SARS-CoV-2 atau 2019-nCoV adalah anggota ketujuh keluarga virus corona yang menginfeksi manusia. SARS COV-2 bisa menular dari satu orang ke orang yang lainnya (Sarmigi, 2020). Virus Corona adalah virus RNA yang tersebar luas di antara manusia, mamalia lain, dan burung dan yang menyebabkan penyakit pernapasan, enterik, hati, dan neurologis. SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19 (Corona Virus Disease-2019) yang menyerang jaringan pernafasan, sehingga pada fase awal penderita dapat mengalami flu dan batuk hingga mengakibatkan sesak nafas pada fase kronis. Virus ini telah berkembang menjadi ancaman global yang dikenal sebagai COVID-19.

Virus corona ini diketahui menyebar secara langsung dari manusia-ke-manusia dengan media penularan melalui droplet dari orang yang terinfeksi. (Zhu, et al., 2020) Virus menyebar melalui tetesan dari batuk atau bersin, yang dapat ditularkan melalui kontak fisik, sistem pernapasan, dan benda. (Binus Business School, 2020). Gejalanya berkisar dari flu, demam, dan batuk, meski bisa berkembang menjadi pneumonia parah.

WHO menyatakan bahwa COVID-19 menular melalui orang yang terinfeksi virus corona. Virus tersebut menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selanjutnya, droplet yang mengandung virus corona dapat mendarat dipermukaan benda yang mungkin di sentuh oleh orang yang sehat. Jika di tangan orang yang sehat terdapat coronavirus dan kemudian menyentuh hidung, mulut atau mata, maka orang tersebut akan terpapar coronavirus. Seseorang yang pernah berinteraksi dengan penderita covid-19

harus melakukan isolasi mandiri mengingat virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari di dalam tubuh. Setelah terpapar dan positif terinfeksi covid-19, orang tersebut harus menjalani isolasi di bawah pengawasan tenaga medis. (WHO, 2020)

Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus ini awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. (Sarmigi, 2020) Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Di duga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Pada akhir Desember 2019, beberapa fasilitas kesehatan setempat melaporkan kelompok pasien pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui yang secara epidemiologis terkait dengan pasar grosir makanan laut dan hewan basah di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat celcius selama 30 menit. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar di berbagai wilayah lain di Cina bahkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. (Sarmigi, 2020)

Ada beberapa cara penularan COVID-19 ini kepada manusia: (Sarmigi, 2020)

1. Transmisi dari cairan : air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang di maksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
2. Transmisi dari udara : virus corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus flu, SARS, variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
3. Transmisi kontak : virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.
4. Transmisi dari hewan : orang yang menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
5. Kontak dekat dengan pasien : keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

B. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Bencana adalah sebuah kondisi ketidakpastian (uncertainty) dengan pola kemunculan yang tidak terduga. Dalam literatur-literatur bisnis dikemukakan bahwa bencana alam adalah sebuah force majeure yang memerlukan penanganan khusus. (Wajdi, Syamsudin, & Isa, 2012)

Bencana seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana dapat digolongkan menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Benson dan Clay membagi dampak dari bencana menjadi tiga bagian: (Benson & Clay, 2004)

1. Dampak langsung dari bencana.

Dampak langsung meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset-aset ekonomi misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha infrastruktur lahan pertanian dan sebagainya dalam istilah ekonomi (misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya). Dalam istilah ekonomi, nilai kerugian ini dikategorikan sebagai stock value adanya bencana yang menyebabkan penurunan stock value dari perekonomian.

2. Dampak tidak langsung.

Dampak tidak langsung meliputi terhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan dalam istilah ekonomi nilai

kerugian ini dikategorikan sebagai flow value. Covid-19 yang mewabah di Indonesia sekarang merupakan salah satu contoh bencana yang berdampak secara tidak langsung terhadap UMKM. Saat pandemi covid-19 ini, banyak pelaku UMKM yang terhenti melakukan proses produksi usahanya dikarenakan penurunan penjualan.

3. Dampak sekunder (secondary impact) atau dampak lanjutan

Contoh dari dampak sekunder bisa berwujud terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana-rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya hutang publik dan meningkatnya angka kemiskinan. Wabah covid-19 merupakan salah satu bencana yang tergolong kedalam dampak sekunder yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan UMKM, dikarenakan wabah covid-19 menyebabkan penurunan penjualan produk usaha sehingga pada tingkat produsen akan melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja. Otomatis angka pengangguran bertambah dan menyebabkan angka kemiskinan.

C. Strategi Manajemen

Strategi sesuai KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi juga diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran khusus. Berbicara tentang kata “strategi” pada mulanya hanya berkaitan dengan lingkungan militer yaitu pada saat terjadinya peperangan. Namun diluar itu pandangan mengenai strategi adalah seni. Potter (1998) dalam (Arifin, 2017) mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan dimasa mendatang. Henry Mintzberg mengemukakan konsep strategi dalam 5P yaitu (*Plan, Ploy, Pattern, Position* dan *Perspective*). Definisi Strategi sebagai *plan* yaitu strategi rencana sebelum diimplementasikan dan ditindak lanjuti melalui implementasi. Selanjutnya konsep *ploy*, strategi

adalah aktivitas khusus yang membedakan strategi bisnis pelaku usaha dengan pesaing yang tujuan untuk mengungguli para pesaing. Sedangkan *pattern*, strategi menunjukkan aktivitas perusahaan yang dapat dijelaskan melalui pola-pola yang muncul dari aktivitas yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Dalam *position*, yaitu pelaku usaha dapat menggunakan sumber daya yang ada, baik fisik maupun pengetahuan untuk menyediakan produk yang khas menemukan ceruk pasar yang bertujuan menghalangi dan mengungguli pesaing. Kemudian strategi dalam *perspective* mengacu kepada budaya organisasi pada pelaku bisnis untuk memandang dirinya sendiri dan lingkungannya sebagai sebuah strategi (Pedersen & Ritter, 2020).

Manajemen adalah suatu kegiatan pengelolaan dan pendaya gunaan sumber-sumber yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber daya selebihnya dengan kepemimpinan yang baik dan terencana melalui fungsi manajemen yang tersusun dalam "POAC" agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Asvi, 2017).

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, fungsi manajemen meliputi (Manullang, 2012):

1. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang di inginkan oleh karenanya lebih tepat bila dirumuskan sebagai penetapan tujuan, prosedur dan program dari suatu organisasi.
2. Organisasi adalah sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengawasan yang berobjektifkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut: menetapkan standar, mengadakan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan.

D. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Unit usaha BUM Desa sendiri merupakan usaha atau bisnis yang dijalankan dan dikembangkan oleh BUM Desa. Unit usaha ini merupakan komponen utama didirikannya BUM Desa di desa. Seperti definisinya dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dibentuk atau didirikan oleh pemdes (pemerintah desa) yang kepemilikannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, dalam hal ini BUM Desa sebagai institusi yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola /menampung (semua unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum). Jadi, tujuan didirikannya BUM Desa adalah untuk mengelola aset desa serta menjalankan proses bisnis didalamnya sehingga menghasilkan social benefit (kebermanfaatan sosial) dan profit (keuntungan). Oleh karena itu, perlu adanya struktur kepengurusan yang khusus menangani unit usaha BUM Desa. Pemendes No 4 Tahun 2015 mengatur tentang tanggung jawab pelaksanaan

BUMDes yang menyatakan pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasehat yang secara ex-office oleh Kepala Desa.

Pada dasarnya BUMDes didirikan sebagai pilar ekonomi desa yang berfokus pada lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimana merupakan suatu kesatuan dari lembaga perekonomian yang ada di desa yang terus di pelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan local. BUM Desa merupakan instrumen pendaya gunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa. Pada prinsipnya BUM Desa dimaksudkan untuk memperkuat peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, sekaligus menjadi penggerak perekonomian di desa. Keberadaan BUM Desa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang di dasarkan pada potensi desa yang berkembang menurut budaya masyarakat setempat. Desa melakukan proses inventarisir terhadap potensi kekayaan desa dan Sumber daya Manusianya. Hal ini untuk menentukan pilihan dan jenis bidang usaha yang mau di tangani oleh BUM Desa karena di tengah masyarakat sendiri telah muncul beragam kegiatan ekonomi seperti simpan pinjam pertokoan meracang, usaha dagang, pertanian, peternakan, dan pertambangan.

Usaha BUM Desa adalah jenis usaha yang berupa ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industry dan kerajinan rakyat. BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*sosial business*), bisnis keuangan (*financial business*), dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup. (Furqon & Qudbi, 2018)

Upaya lain yang dilakukan oleh BUM Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat konsumtif untuk terlibat dalam pembangunan yang di dasarkan pada prinsip

prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah faktor penting untuk mempengaruhi masyarakat konsumtif supaya lebih produktif dalam upaya untuk mempengaruhi masyarakat tidaklah mudah keputusan masyarakat merupakan suatu proses masyarakat memutuskan untuk memilih jenis usaha dari berbagai usaha yang ada atau dapat di artikan juga sebagai suatu proses masyarakat menentukan pilihan terhadap suatu usaha atau bisnis. (Furqon & Qudbi, 2018)

BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BUM Desa sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa. (Budiono, 2015)

Sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan mampu mendorong perekonomian desa, BUM Desa memiliki perbedaan yang menjadi ciri utama. Perbedaan BUM Desa dengan lembaga ekonomi komersial lainnya yaitu: (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).

3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal).dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

Selain itu, BUM Desa juga memiliki beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip – prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007)

1. Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.
2. BUM Desa sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes.
3. BUM Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Pengelolaan BUM Desa, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten).

Peranan BUM Desa sebagai motor penggerak perekonomian dan sosial di desa ada empat: (Kurniawan, 2016)

1. Fasilitator. Memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi pemerintah desa untuk

meningkatkan pendapatan asli desa kemudian melakukan pendampingan perencanaan pembangunan.

2. Mediator. Mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan BUM Desa tersebut, dan juga membantu pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tanpa dengan memutuskan masalah itu guna meningkatkan pendapatan asli desa. Selanjutnya BUM Desa mensosialisasikan hasil rancangan yang akan dilaksanakan kedepannya.
3. Motivator. Sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat, pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha desa lanjut kedepannya, supaya bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.
4. Dinamisor. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli desa sangat jeli dalam pemantauan dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis. Bentuk dari dinamisasinya menepatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan badan usaha milik desa dan bertanggung jawab melayani masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui posisi penulisan yang akan dilakukan penulis, dibutuhkan penelitian yang relevan sebagai bahan pendukung dalam melaksanakan penulisan, yaitu penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain.

Tabel. 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Puguh Budiono, 2015	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa	Implementasi Kebijakan, Aktor Kebijakan, Lembaga	Penelitian yang dipakai adalah	Adanya kepentingan aktor pelaksana

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	(Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)	Pemerintah Desa, Kepatuhan Pelaksanaan	penelitian kualitatif Deskriptif	kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.
Shofa Khoirun Nisa, 2018	Pengaruh Tingkat Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Tingkat Kinerja Organisasi Badan Usaha Milik Desa	Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Kinerja Organisasi BUMDes	Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method)	Kepemimpinan kepala Desa dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi BUMDes.
Ambang Aries Yudanto, 2019	Analisis Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dalam	Aspek-aspek kepemimpinan transformasional seperti Idealized	Penelitian ini menerapkan metode penelitian	Kepala Desa Panggungharjo telah mampu menunjukkan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, dan Individualized Consideration	deskriptif kualitatif	pola Kepemimpinan transformasional di dalam pengelolaan BUMDes tersebut.
Elex Sarmigi, 2020	Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci	Variabel Bebas: Covid-19; Variabel Terikat: UMKM	Jenis penelitian bersifat kuantitatif	Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana maka dapat disimpulkan bahwa variabel covid-19 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel UMKM. Dimana setiap kenaikan satu satuan covid-19 akan menghambat perkembangan UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya belum banyak yang memfokuskan pada dampak COVID-19 terhadap bisnis BUM Desa. Disini terdapat perbedaan antara variabel yang diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Meskipun demikian terdapat persamaan pada variabel BUM Desa yang penulis teliti karena merupakan kegiatan bisnis dan usaha yang berlaku di masyarakat. Untuk jenis penelitian yang digunakan pada penelitian

sebelumnya pun berbeda dengan penulisan kali ini. Namun hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya memiliki hubungan yang relevan dengan penulisan kali ini. Sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi dalam memperkuat pembahasan penulisan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan di bentuk dalam penulisan ini dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil BUMDesa Sasaran

Dalam penelitian *library research* ini, subjek penelitian adalah perwakilan BUM Desa di wilayah kerja BLM Banjarmasin Regional Kalimantan. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan kepada beberapa BUM Desa ini melalui *Zoom Conference* dalam kegiatan webinar “Mempertahankan Bisnis BUM Desa di Tengah Pandemi” yang dilaksanakan oleh BLM Banjarmasin bekerja sama dengan bersama Sub Direktorat Perdagangan Desa, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Ditjen PPMD, Kemendesa PDTT. Terdapat 6 (enam) BUM Desa yang hadir dalam kegiatan ini serta, adapun profil dari BUMDesa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Profil BUM Desa

No	Nama BUMDesa	Lokasi	Tahun Berdiri	Direktur / Ketua BUMDesa	Unit Usaha BUMDesa
1	Karya Mandiri Lestari	Desa Desa Paya Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat	2018	Gunawan	Penjualan air galon isi ulang, Penjualan Gas LPG, Pasar Desa, Pembayaran TV Kabel
2	Al Kautsar Tumbuh Makmur (ATM)	Desa Al Kautsar, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan	2017	M. Qolby Akbar	Konveksi, ATM Mart, Pengelolaan Sampah, BRI Link, Pelayanan BPJS
3	Bersatu Jaya GMT	Desa Sungai Dua Laut, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan		Burhanudin Lopa	Pabrik Es Mini, Jasa Sewa Tenda, Jasa Sewa Angkutan, Wisata Pantai
4	Tersanjung Hati	Desa Loa Duri Ilir, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	2015	Fakhri Arsyad	Jasa Pelayanan BPJS, Konveksi, Ternak Bebek, Pengolahan Sampah
5	Bamaju Bamara	Desa Sungai Tabuk, Kec. Pantai Lunci, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah	2016	Agus Hedi Winarto	Pariwisata Pantai, Jasa Pelayanan BNI, Bamara Mart

6	Mandiri Sejahtera	Desa Ruhui Rahayu, Kec. Tanjung Palas Utara, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara	2015	Rudianto	Jual Beli TBS Kelapa Sawit
---	-------------------	--	------	----------	----------------------------

B. Dampak Pandemi COVID-19 bagi BUM Desa

Dampak COVID-19 di Indonesia begitu luas dan berpengaruh multi sektoral hingga berimbas pada perekonomian makro Indonesia. Dampak terhadap perekonomian makro yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kuartal II yang mengalami kontraksi sebesar 5,32 % menimbulkan kelesuan ekonomi, turunnya daya beli, kegiatan produksi yang terhambat serta sektor jasa yang stagnan (BI, 2020). Kondisi perekonomian makro ini berpengaruh terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang begitu rentan dengan perubahan ekonomi dan pasar. Menurut Borino, sekitar satu dari empat UMKM berisiko tutup secara permanen apabila tidak dapat bertahan dalam jangka tiga bulan ke depan (Borino, 2020).

Hasil analisa dari Damuri dan Hirawan terhadap dampak COVID-19 ini bahwa dari sisi permintaan terjadi pengurangan pada sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan perdagangan. Pola konsumsi masyarakat pun menjadi berubah dikarenakan tidak lagi melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata serta cenderung meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting. Hal ini sebagai wujud dariantisipasi pembatasan pergerakan manusia (Damuri & Hirawan, 2020). Pada bisnis-bisnis maupun UMKM yang bermitra dengan transportasi online untuk pengiriman layanan produk atau jasanya di masyarakat, baik merchant maupun mitra transportasi onlinenya mengalami penurunan omset dengan kebijakan pemerintah tentang karantina wilayah (Sarmigi, 2020).

Sektor bisnis lokal desa yang berpusat pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki jenis usaha seperti jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, dagang, simpan pinjam, hasil pertanian, peternakan, industri, kerajinan rakyat serta wisata (Furqon & Qudbi, 2018). Dengan daya beli masyarakat

yang mengalami penurunan serta tutupnya kegiatan pariwisata akibat kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat tentunya menurunkan omset pada unit usaha BUM Desa tersebut. Gambaran penelitian dari Puslitbang Kemendes PDTT bahwa terjadi penurunan omset, pemberhentian pegawai serta penutupan usaha sementara di banyak BUM Desa (Hadie, Sukarno, Rahmawati, & Siregar, 2020).

Diketahui bahwa terdapat beberapa bisnis maupun UMKM yang bertahan pada pandemi COVID-19 ini hal ini didapati pada UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan diatas bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat akan tetapi secara bersamaan terjadi permintaan barang dan jasa dari masyarakat yang besar terhadap barang kebutuhan pokok dikarenakan kekhawatiran yang akan terjadi (Sarmigi, 2020). Beberapa jenis barang mengalami permintaan yang meningkat sedangkan di sisi lain terdapat usaha-usaha yang menurun omsetnya. Hasil penelitian Sarmigi tersebut mencoba melihat gambaran terkait dampak COVID-19 terhadap bisnis UMKM, dimana diketahui bahwa COVID-19 memberikan dampak yang negatif terhadap sektor bisnis UMKM. Sedangkan dampak pandemi COVID-19 pada bisnis BUM Desa secara khusus akan berbeda.

Tantangan BUM Desa selama masa pandemi COVID-19 menurut Ketua BUM Desa Karya Mandiri Lestari, Bapak Gunawan tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan bisnis dan masih berjalan seperti biasa sebelum adanya pandemi COVID-19. Pada BUM Desa di Desa Paya Kumang yang memiliki unit usaha penjualan air galon masih terpantau stabil, sedangkan unit usaha Pasar Desanya mengalami kenaikan pengunjung dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Hal ini memunculkan perilaku masyarakat untuk banyak membeli barang-barang kebutuhan pokok selama bulan puasa dan masa pandemi gunaantisipasi banyaknya kebutuhan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan hasil temuan Salam (2020), bahwa sebagian besar pasar banyak pedagang-pedagang kehilangan mata pencahariannya karena dipaksa tutup untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini.

Sama halnya dengan BUM Desa Al Kautsar Tumbuh Makmur (ATM) Desa Al Kautsar dimana kondisi pandemi ini juga tidak terlalu berpengaruh kepada bisnis BUM Desa, justru unit usaha konveksi yang dipunyai mendapatkan keuntungan. Usaha konveksi yang awalnya menjahit baju, seragam sekolah sekarang ini dialihkan untuk menjahit masker karena banyak permintaan dari instansi, masyarakat sekitar dan tetangga. Pada BUM Desa lainnya yaitu Desa Ruhui Rahayu Kalimantan Utara, BUM Desa Mandiri Sejahtera mengungkapkan kerjasamanya dengan perusahaan / pabrik kelapa sawit tidak terganggu oleh pandemi COVID-19 ini. Unit usaha BUM Desa masih beroperasi seperti biasanya yaitu menyuplai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada rekanan bisnisnya. Unit usaha penyewaan jasa angkutan pada BUM Desa Bersatu Jaya GMT Desa Sungai Dua Laut masih beroperasi selama pandemi karena disewa oleh perusahaan batu bara.

Berbeda halnya dengan keadaan pada BUM Desa Tersanjung Hati Desa Loa Duri Ilir yang memiliki usaha peternakan bebek pedaging yang mengalami penurunan permintaan dari konsumennya. Selain itu juga terjadi pembatalan pemesanan kaos pada unit usaha konveksinya dikarenakan pemberlakuan PSBB. Hal ini juga dirasakan pada BUM Desa Bamaju Bamara Desa Sungai Tabuk yang memiliki usaha pariwisata pantai yang indah. Dengan adanya pandemi COVID-19 serta kebijakan pembatasan kegiatan sosial menyebabkan usaha wisata BUM Desa mengalami penutupan yang berimbas juga kepada bisnis UMKM, pengrajin souvenir yang berjualan di area wisata tersebut. Sehingga para pengelola obyek wisata banyak yang tidak mendapatkan penghasilan dari wisata selama pandemi ini. Selain pariwisata, kegiatan nelayan disana juga terdampak akibat banyak nelayan yang merugi dengan penjualan hasil tangkapan ikan yang mengalami penurunan. Hal ini senada dengan unit usaha pabrik es BUM Desa Bersatu Jaya GMT yang mengalami sedikit penurunan karena berkurangnya pembeli hasil tangkapan nelayan sehingga pemakaian es pun menjadi berkurang. Dimasa pandemi ini pengelola unit usaha BUM Desa bisa saja lupa dan tidak lagi peka terhadap kebutuhan utama konsumen, kondisi internal BUM Desa, termasuk situasi di luar atau external yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bisnisnya (Ariyanto, 2019).

Kebijakan Pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar melakukan *social distancing* dan sebaiknya mengisolasi diri dirumah. Menurut Sarmigi (2020) hal ini yang juga mengurangi laju jual beli di masyarakat. Dampak pandemi yang paling dirasakan BUM Desa ada pada unit usaha bidang pariwisata atau unit usaha lain yang membutuhkan tatap muka langsung dengan pembeli. Himbauan dan kebijakan dari Kemendes PDTT yang ditujukan kepada BUM Desa yang ada di Indonesia adalah menjalankan program-program revitalisasi BUM Desa sesuai dengan arahan Presiden guna memperkuat perekonomian desa. Kegiatan revitalisasi itu dilaksanakan melalui pembentukan unit usaha BUM Desa yang baru dan mengaktifkan BUM Desa lainnya serta memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Selain itu juga sebisa mungkin membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar desa untuk mendapatkan peluang bisnis yang baru.

C. Manajemen SDM BUM Desa di Masa COVID-19

Berdasarkan penelitian oleh Hardika dan Putra (2020), bahwa strategi penetrasi pasar merupakan strategi untuk berusaha meningkatkan *market share* suatu produk atau jasa melalui usaha pemasaran yang lebih besar, misalnya menambah unit usaha, sumber daya, promosi dan lain-lain. Sedangkan strategi pengembangan produk meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa yang ada agar dapat lebih menarik pelanggan (Hardika & Putra, 2020).

Pembahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap BUM Desa tidak bisa dipisahkan dari peran Kepemimpinan pada BUMDesa. Pemimpin BUMDesa atau yang biasa disebut dengan Direktur ataupun Ketua BUM Desa memiliki andil yang sangat besar dalam kondisi usaha yang dinamis ini. Peran dari Direktur atau Ketua BUM Desa begitu menentukan bagaimana bisnis BUM Desa bisa bertahan semasa kondisi Pandemi COVID-19. Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dan dinamika suatu organisasi. Pentingnya BUM Desa sebagai organisasi yang diharapkan membawa kesejahteraan bagi masyarakat (Wijayah, 2019). Dalam

pembahasan oleh Furqon dan Qudbi (2018), seluruh pengurus BUM Desa beserta ketua harus bertanggung jawab dalam memberikan Kepemimpinan dan informasi kepada para masyarakat sehingga para masyarakat merasa puas terhadap segala jasa dan informasi penting yang diterima. Hal ini penting karena sebagai bisnis yang beroperasi di desa maka seyogyanya mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Peran kepemimpinan tercermin dari upaya yang telah dilakukan oleh beberapa BUM Desa yang ada di Kalimantan tersebut dalam merespon kondisi bisnis semasa pandemi. Pada sebagian besar BUM Desa telah nampak peran dari Direktur atau Ketua BUM Desa yang berupaya mengarahkan anggota-anggotanya untuk dapat menjalankan bisnis dan usaha seperti biasanya. Seperti yang tampak pada BUM Desa ATM Desa Al-Kautsar yang mengarahkan unit usaha konveksi nya untuk mulai menerima pesanan masker serta BUM Desa Tersanjung Hati Desa Loa Duri Ilir. Selain itu di desa ini juga menggerakkan para pemuda karangtarunanya untuk menyediakan jasa kurir barang atau delivery order kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna memberikan solusi bagi masyarakat yang takut untuk berbelanja diluar rumah.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan wujud kecakapan dari pemimpin organisasi dalam menggerakkan sumberdaya manusia dan sumberdaya yang dimiliki BUM Desa maupun desanya. Seperti yang disimpulkan oleh Nisa (2018), kecakapan pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya untuk mengarahkan para bawahannya sangat dibutuhkan guna mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi, dan loyalitas para bawahannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila kepemimpinannya buruk, maka akan menyebabkan kinerja organisasi BUM Desa yang buruk dan begitu juga sebaliknya ketika kepemimpinan baik maka kinerja organisasi BUM Desa juga akan baik.

D. Manajemen Usaha BUM Desa di Masa Pandemi

Dalam tulisannya Nursetiawan (2018), mencoba menggambarkan bahwasanya perubahan global dan dinamika kehidupan menjadikan manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemampuan

beradaptasi dengan perubahan ini menentukan apakah nantinya akan mengalami kemajuan atau bahkan tidak mencapai sebuah kemajuan. Inovasi merupakan alat untuk mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru. Karakter kepemimpinan yang kreatif, visioner dan berani tersebut merupakan kekuatan BUM Desa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dengan sosok pimpinan BUM Desa tersebut dapat mendorong munculnya inovasi pada bisnis BUMDesa. Inovasi pada bisnis sangatlah penting apalagi di masa Pandemi COVID-19 seperti ini. BUM Desa yang dapat bertahan merupakan BUM Desa yang dapat mengubah permasalahan dan tantangan yang ada dengan peluang dan kesempatan yang lebih baik lagi.

BUM Desa ATM Desa Al Kautsar dengan sigap merespon perubahan pasar dimana munculnya banyak permintaan pada pembuatan masker di masyarakat. Hal ini tidak disia-siakan oleh pihak BUM Desa yang juga memiliki unit usaha konveksi untuk menjadi produsen masker bagi masyarakat sekitar. Dengan gerakan pengalihan produk BUM Desa ini pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi BUM Desa. Hal ini juga yang akan dilakukan oleh BUM Desa Tersanjung Hati Desa Loa Duri Ilir yang akan membuka permintaan untuk pembuatan masker pada unit usaha konveksinya. Selain itu di desa ini juga mengantisipasi masyarakat yang takut berbelanja di luar rumah dengan menyediakan jasa kurir untuk mengantarkan barang dan pesanan.

Seperti yang dikemukakan oleh Maulana (2020) bahwasanya BUM Desa yang bertahan selama pandemi adalah BUM Desa yang bisa membaca dan memanfaatkan peluang karena permintaan dari masyarakat tinggi. BUM Desa yang fokus di sektor pertanian dan perkebunan tetap berproduksi karena permintaan pasar terhadap komoditas pertanian terutama rempah-rempah sedang mengalami peningkatan selama pandemi. Umumnya bisnis dan usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat juga termasuk jenis yang dapat bertahan di masa pandemi ini (Sarmigi, 2020).

Sektor pariwisata yang sangat terpuak dengan dampak adanya pandemi COVID-19 ini hanya dapat berpangku tangan menutup usahanya sementara dikarenakan sepi wisatawan. Bisnis pariwisata tetap perlu

melakukan inovasi selama masa pandemi ini agar tidak mengalami kerugian secara terus-menerus. Sebuah inovasi dilakukan oleh BUM Desa Bersama (BUMDESMA) Gianyar Aman di Bali dengan membuat kegiatan wisata virtual / virtual tour berbayar kepada para wisatawan. Kegiatan wisata virtual ini dilakukan melalui aplikasi video conference dengan mengangkat keunikan desa, dan diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Walaupun keuntungan yang dirasakan tidak sebanding dengan kegiatan wisata pada umumnya akan tetapi BUMDESMA berusaha membangun dan memelihara hubungan dengan para wisatawan agar tidak kehilangan pelanggan. Inovasi juga dilakukan oleh BUM Desa Panggung Lestari Desa Panggungharjo dimana, homestay yang dimiliki homestay dialihfungsikan menjadi tempat karantina berbayar bagi warga yang pulang kampung. Selain itu BUM Desa melakukan identifikasi peluang usaha yang bisa dilakukan di masa pandemi, dengan cara melakukan pendataan pada seluruh warung / toko yang ada di desa lalu menawarkan produk-produk dari warung / toko tersebut kepada masyarakat desa secara online dan mengantar langsung ke rumah warga. Apabila ada pembagian sembako dari desa, Pemerintah Desa bisa bekerja sama dengan BUMDesa dalam pengadaan barangnya.

Pentingnya inovasi pada BUM Desa perlu dipahami seluruh pihak supaya nantinya BUM Desa dapat eksis. Beberapa hal yang mendukung inovasi antara lain seperti yang dikemukakan oleh Resti (2019) adalah berpikir kreatif, mengambil ide gagasan dari lingkungan sekitar, menjangkau kebutuhan konsumen, mengikuti perkembangan dan perubahan serta sikap berani berubah. Beberapa hal yang menjadi penyebab dari banyaknya BUM Desa yang vakum / mangkrak antara lain dikarenakan:

1. Awal mula pembentukan BUM Desa yang hanya karena mengikuti anjuran dari pemerintah saja.
2. Pemilihan unit usaha yang kurang tepat karena hanya mengikuti desa tetangga dan tidak menggali potensi desanya sendiri.
3. Adanya konflik internal antara pengelola BUM Desa dan Pemerintah Desa. Kasus yang sering terjadi adalah ketika kepala desa berganti, maka pengurus BUM Desa juga akan berganti.

Inovasi adalah kunci dari upaya menyejahterakan kehidupan dan perekonomian masyarakat sehingga unit usaha BUM Desa harus inovatif dan solutif yang dapat memberikan atau menjawab dari permasalahan yang ada. Dengan membuat inovasi dan solusi maka BUM Desa hadir sebagai bagian dari usaha di desa yang menjawab kebutuhan masyarakatnya, bukan yang menjadi pesaing dari usaha yang sudah ada di masyarakat (Ahmad, 2019). Hal senada juga disampaikan oleh Ariyanto (2019) bahwa BUM Desa hadir sebagai wadah yang dapat mengangkat potensi dan keberlangsungan usaha masyarakat dengan tidak mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Salahsatu solusi yang ditawarkan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Ditjen PPMD Kemendes PDTT terkait kondisi BUM Desa yang terdampak pandemi COVID-19 ini adalah mengalihkan atau pivoting unit usaha yang terdampak kepada unit usaha lainnya yang tidak terdampak. Beberapa contoh unit usaha BUMDesa yang memiliki peluang antara lain:

- a. Unit usaha konveksi
- b. Unit usaha jual beli gabah melalui kerja sama dengan gapoktan untuk dipasarkan kepada masyarakat.
- c. Unit usaha pembuatan hand sanitizer. Dalam hal ini Ditjen PPMD Kemendes PDTT berupaya menjembatani/memfasilitasi dalam perizinan dari Kemenkes dan pengajuan sertifikasi SNI)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak COVID-19 di Indonesia begitu luas dan berpengaruh multisektoral hingga berimbas pada perekonomian makro Indonesia. Kondisi perekonomian makro ini berpengaruh terhadap bisnis BUM Desa. Dengan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan serta tutupnya kegiatan pariwisata akibat kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat, berdampak pada unit usaha BUM Desa. Bisnis BUM Desa dituntut untuk dapat bertahan dari kondisi yang sulit ini untuk tetap menjadi motor penggerak perekonomian desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

1. Pada beberapa BUM Desa di wilayah kerja BLM Banjarmasin yaitu regional Kalimantan, diketahui banyak permasalahan yang dialami semasa pandemi COVID-19 ini. Selain permasalahan, dampak pandemi COVID-19 memberikan peluang, kesempatan dan tantangan bagi para pelaku BUMDesa yang berada di Kalimantan. Di satu sisi, beberapa BUM Desa terpaksa menghentikan aktivitas unit usahanya karena penurunan produksi dan daya beli masyarakat sementara di sisi lain terdapat BUM Desa yang dapat menaikkan produksi dan merespon daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa unit usaha BUM Desa tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini selain itu juga terdapat BUM Desa yang melakukan perubahan pada unit usahanya dengan melihat kondisi pasar di masa Pandemi ini. Unit usaha BUM Desa sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat atau perusahaan, usaha konveksi pembuatan masker serta usaha pembuatan handsanitizer mendapatkan peluang bisnis yang diminati masyarakat. Bidang usaha BUM Desa lainnya yang juga tidak terdampak oleh Pandemi COVID-19 ini karena bergerak di sektor komoditi. Untuk bidang yang terdampak semasa pandemi ini adalah bisnis pariwisata beserta usaha disekitarnya, usaha peternakan serta usaha nelayan,
2. Dalam segi manajemen, para pengurus BUM Desa harus mampu mengolah sumber daya yang ada di internal guna tetap menjalankan

aktivitas bisnisnya. Dalam manajemen SDM, diketahui di beberapa BUM Desa yang ada di Kalimantan, para Direktur atau Ketua BUM Desa perlu memutar otak guna memastikan kegiatan bisnis BUM Desa tetap berjalan. Hal ini tidak berjalan dengan mulus begitu saja karena para Direktur dan Ketua BUM Desa perlu memahami kondisi pasar sekarang serta dapat mengelola sumber daya yang ada untuk menjamin kegiatan bisnis BUM Desa tetap berjalan. Karakter pemimpin yang kreatif, visioner dan berani merupakan kunci dari penggerakan roda bisnis BUM Desa dalam kondisi sekarang ini.

3. Dari segi manajemen usaha, beberapa BUM Desa didapati membuat inovasi sebagai langkah antisipasi kegiatan bisnis BUM Desa yang lesu di masa pandemi. Inovasi tersebut dimunculkan sebagai respon terhadap perkembangan pasar yang berubah yang disesuaikan dengan sumberdaya dan potensi yang dimiliki BUM Desa di masing-masing desa. Inovasi yang ditawarkan kepada BUM Desa adalah dengan melakukan pivoting pada bisnis yang terdampak kepada bisnis yang tidak terdampak. Peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh BUM Desa adalah konveksi, penyediaan masker dan *hand sanitizer* serta penyediaan barang kebutuhan pokok dimana pada bidang ini sedang memiliki peluang bisnis yang baik.

B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan pusat maupun daerah yang dapat memberikan solusi bagi BUM Desa yang terdampak.
2. Perlu adanya perhatian, dorongan serta bantuan dari pemerintah desa bagi BUM Desa masing-masing.
3. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar BUM Desa dapat tetap menjalankan bisnisnya di masa Pandemi COVID-19 ini.
4. Perlu dilakukan kegiatan pendampingan dan pembimbingan kepada BUM Desa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, & Sabeni, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad. (2019). *Unit Usaha BUMDes harus Inovatif dan solutif*. Diambil kembali dari Bumdes.id: <https://blog.bumdes.id/2019/07/unit-usaha-bumdes-harus-inovatif-dan-solutif/>
- Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi. *EduTech*, Vol. 3(1), 117-132.
- Ariyanto. (2019). *Mengapa banyak BUMDes gulung tikar di tiga tahun pertama?* Diambil kembali dari <https://blog.bumdes.id/2019/11/mengapa-banyak-bumdes-gulung-tikar-di-tiga-tahun-pertama/>
- Asvi, Z. (2017). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol. 4(2).
- Athoillah, M. A. (2013). Ekonomi Islam: Transaksis dan Problematikanya. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13(2), 269-289.
- Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Iqtisaduna*, Vol. 3(2).
- Bashori. (2019). Kepemimpinan Transformasional Kyai pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3(2), 73-84.
- Benson, C., & Clay, E. (2004). *Understanding The Economic and Financial Impacts of Natural Disaster*. Washington DC: The World Bank.
- BI. (2020). *BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,00%: Bersinergi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diambil kembali dari https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_226420.aspx
- Binus Business School. (2020). *Expect the Unexpected: Impacts of COVID-19 on Business and Investment in Indonesia*. Diambil kembali dari <https://bbs.binus.ac.id/2020/05/expect-the-unexpected-impacts-of-covid-19-on-business-and-investment-in-indonesia/>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education*. London: Allyn & Bacon Inc.
- Borino, F. (2020). *Quantifying the effect of COVID-19 on small business around the world*. Diambil kembali dari <https://www.intracen.org/covid19/Blog/Quantifying-the-effect-of-COVID-19-on-small-business-around-the-world-the-world/>

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4(1), 116-125.
- Damuri, Y. R., & Hirawan, F. B. (2020). Mengukur Dampak Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020. *CSIS Commentaries, DMRU-015*.
- Furqon, M. A., & Qudbi, M. A. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Masyarakat Pada BUMDes Desa Rombasan Sumenep. *Makro, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 3(1).
- Hadie, V. F., Sukarno, T. D., Rahmawati, E., & Siregar, N. A. (2020). Strategi Optimalisasi Penyaluran BLT dan Penerapan PKTD Menggunakan Dana Desa di Tengah Wabah Covid-19. *Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan*.
- Hanafi, M. M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardika, A. L., & Putra, I. G. (2020). Optimalisasi Manajemen Strategi BUMDes untuk Mewujudkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Desa Langonsari. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol. 5(2), 257-270.
- Harian Terbit. (2020). *Akibat Corona Rakyat Makin Menderita Makin Sulit Isi Perut Keluarga*. Diambil kembali dari <https://www.harianterbit.com/nasional/read/120311/Akibat-Corona-RakyatMakin-Menderita-Makin-Sulit-Isi-Perut-Keluarga>
- Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. *Al Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 1(1), 53-64.
- Jayani, D. H. (2020). *Wabah PHK Akibat Covid-19*. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a66d0e897f/wabah-phk-akibat-covid-19>
- Johnson, A. F., Pollock, W., & Rauhaus, B. (2020). Mass casualty event scenarios and political shifts: 2020 election outcomes and the U.S. COVID-19 pandemic. *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 42(2), 249-264.
- Kemenkeu. (2020). *KSKK: Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan 2 Tahun 2020 Normal Meski Perlu Waspada*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kskk-stabilitas-sistem-keuangan-triwulan-2-tahun-2020-normal-meski-perlu-waspada/>
- Kemkes. (2020). *Situasi COVID-19*. Diambil kembali dari <https://www.kemkes.go.id/>
- Kemkes. (2020). *Situasi Terkini Perkembangan Novel Coronavirus (COVID-19)*. Jakarta: Kemkes RI.
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

- Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Repository Tugas Akhir Mahasiswa*.
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, S. (1982). *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Rajawali.
- Nisa, S. K. (2018). Pengaruh Tingkat Kepemimpinan Kepala Desa dan Tingkat Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Tingkat Kinerja Organisasi Badan Usaha Milik Desa. *Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6(3)*.
- Pedersen, C., & Ritter, T. (2020). *Preparing Your Business For A Post Pandemic World*. Diambil kembali dari Harvard Business Review Digital Articles: <https://hbr.org/2020/04/preparing-your-business-for-a-post-pandemic-world>
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panuan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ramadhan, B. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 pada Berbagai Sektor Bisnis*. Diambil kembali dari <https://teknoia.com/dampak-covid-19-pada-bisnis-84dba2cc6727>
- Sarmigi, E. (2020). Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al Dzahab, Vol. 1(1)*, 1-17.
- Siahaan, H. (2007). *Manajemen Resiko: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soediyono, R. (1992). *Ekonomi Makro Pengantar Analisis Nasional (4 ed.)*. Yogyakarta: Liberty.
- Subagyo, A. (1999). *Studi Kelayakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suliswanto, M. S. (2020). *Dampak Ekonomi dari Virus Corona*. Diambil kembali dari <https://www.harianbhirawa.co.id/dampak-ekonomi-dari-virus-corona/>
- Susilo, B., & Purnamasari, N. (2016). *Potensi Permasalahan yang Dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): Telaah Kajian Potensi dan Permasalahan pada BUMDesa Hanyukupi Ponjong dan BUMDesa Sejahtera Bleberan di Kabupaten Gunung Kidul*. Diambil kembali dari <http://www.keuangandesas.com/wpcontent/uploads/2016/05/POTENSIDAN-PERMASALAHAN-YANGDIHADAPI-BUM-DESA.pdf>

- Syahrul. (2015). Kepemimpinan dan Inovasi Lembaga Pendidikan. *Jurnal Al Ta'dib*, Vol. 8(1), 82-100.
- Wajdi, M. F., Syamsudin, A. A., & Isa, M. (2012). Manajemen Risiko Bisnis UMKM di Kota Surakarta. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16(2), 116-126.
- WHO. (2020). Q&A on coronaviruses (COVID-19). Diambil kembali dari [who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses)
- WHO. (2020). *WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard*. Diambil kembali dari <https://covid19.who.int/>
- Wijayah, A. S. (2019). Kepemimpinan Badan Usaha Milik desa (BUMDes). *Studi Pustaka*, Vol. 7(7).
- Zakaria. (2016). Zuhud dalam Pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Ata'illah relevansinya dengan kesehatan mental (studi komparatif). *Walisongo Institutional Repository*.
- Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., . . . Tan, W. (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *The New England Journal of Medicine*, Vol. 382(8), 727-733.

LAMPIRAN